

ТАЛАБАЛАРНИНГ ТЕХНИК ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ

М.Э.Мадаминова

ФДУ “Технологик таълим” кафедраси ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19177783>

Аннотация: Мазкур мақолада талабаларнинг техник ижодкорлигини ривожлантиришнинг назарий асослари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ижод, ихтирочилик, креативлик, техник ижодкорлик, ижодий фаолият, техник креативлик, технологик таълим.

Бугунги тезкор даврда бой тасаввурга, ижодкорона ғояларга, кенг маънода креатив сифатларга эга бўлмай туриб, рақобатбардош кадрлар тайёрлашда юқори натижаларга эоришиб бўлмайди. Креативлик, креатив хусусиятлар, таълимни креатив ташкил этиш ва унинг мазмун-моҳияти, педагогик-психологик, ижтимоий-фалсафий жиҳатдан республикамиз ҳамда хорижий мамлакатларнинг тадқиқотчи-олимлари томонидан илмий изланишлар олиб борилган.

Креативлик тушанчасини педагогик жиҳатдан таҳлил этиб, креативликни юзага чиқариш ва ривожлантиришга эътибор қаратган ҳолда “педагог кадрларнинг креативлигини фаолиятли, самарали, шахсий, муҳитгадоир, муаммоли аспектиларда кўриб чиқиш лозимлигини” [1] А.Арипджанова ўз тадқиқотларида аниқлаган. Г.Ибрагимова “креативлик – яратувчанлик, ижодкорлик хислатларлари билан боғлиқ кўникмалар мажмуи” [2] сифатида намоён бўлади деган ғояни илгари суради ва креативлик ўз ичига муаммоларга нисбатан юқори даражадаги сезгирлик, интуиция, натижаларни олдиндан кўра билиш, фантазия, тадқиқотчилик ва рефлексия каби сифатларни қамраб олишини таъкидлайди. Ушбу сифатлар эса шахснинг индивидуал-психологик хусусиятлари бўлиб, креативлик бевосита шахснинг ўзига хос бўлган хусусиятлари билан ҳам боғлиқ эканини кўриш мумкин.

Ш.Позилова эса тадқиқот ишида “креативлик деганда шахснинг ностардарт фикрлаши натижасида янги, оригинал ғояларни яратишга қаратилган фаолияти” [3] деган хулосани беради. Унинг қарашлари фикримизча, тадқиқотчи Г.Ибрагимованинг креативликка берган таърифининг давоми сифатида ифодаланмоқда.

Креативлика тушунчаси нафақат педагогикада, балки психология ва фалсафа соҳаларида ҳам юқори қизиқиш билан ўрганилади.

Фалсафа энциклопедия луғатида креативлик (лотинча “creo” -ижод этмоқ, яратмоқ) берилган жараён ва муаммоларни ноодатий кўринишда ечимини топишга йўналтирилган ижодий ўзгаришларга бўлган қобилият сифатида тавсифланади [4].

Креативликка психологик нуқтаи назардан “инсоннинг ижодий имкониятларини намоён бўлиши (фикрлаш, хис-туйғулар, мулоқот, шахсий фаолият) сифатида қаралади ва умумий ҳолда унинг алоҳида жиҳатларини, фаолият маҳсулотларини, уларни яратиш жараёнини тавсифлайди” [5] дея таъриф берилади.

Креативлик атамасини ўрганиш бўйича кенг қамровли тадқиқотлар амалга оширилган ва бу изланишлар назарий-амалий жиҳатдан маълум натижаларга олиб келган бўлса-да, креативликнинг ягона ва изчил назарияси ҳали ҳам мавжуд эмас, яъни кўп тадқиқотчи-олимлар томонидан турли хил таърифлар ва қарашлар мавжуд.

Креативликни ижтимоий-педагогик ва психологик асосларини тадқиқ этган ғарб олими Тейлор ёзганидек, XX аср 60-йилларда креативликка 60 татаъриф берилган[6]. Илк бор 1922 йилда Д.Симпсон томонидан “креативлик” тушунчасидан фойдаланганган, у ушбу тушунчанини “одамнинг стандарт фикрлаш тарзидан воз кечиш қобилияти сифатида ваянгилик яратадиган, анъанавий фикрлаш тарзидан четга чиқадиган ижодий фаолият билан боғлиқ”[7] деб изоҳлаган. У шахсда креативлик йиллар давомида шаклланиб, ривожланиб боришига ишонган.

Тадқиқотчилар Е.С.Громова ва В.А.Моляко қарашларида шахс креативлигининг еттита белгисини таъкидлаб ўтадилар: “ўзига хослик, яратувчилик, фантазия, фаоллик, мақсадга йўналганлик, аниқлик, таъсирчанлик”[8]. А.Маслоу креативлик тушунчасини 2 турга ажратган ҳолда таҳлилқилади. Яъни “туғма истеъдодли шахс креативлиги ва шахснинг ўз-ўзини актуаллаштириш креативлиги”[9]. У креативликни инсон табиатининг фундаментал ҳарактеристикаси сифатида кўради, лекин ҳаёти давомида маълум ижтимоий тўсиқлар натижасида йўқолиб кетиши ҳам мумкин деб ҳисоблайди. Шунинг учун шахс креативлигини сўндирмаслик, аксинча, уни такомиллаштириш ҳақида кўпроқ ўйлаш лозим. Б.Жонсон хулосаларига кўра креативлик – келажакка туртки берадиган хусусиятдир. “Креативлик – шахсни илҳомлаштиришга хизмат қилади, шу нуқтаи назардан шахснинг креативлигини шакллантириш ва ривожлантириш ҳар қандай таълим қисмига сингдирилиши лозим”[10]. Унинг креативлик тўғрисидаги фикрларига таянган ҳолда айтиш мумкинки, креатив шахсни яратиш таълим тизимининг, умуман олганда жамиятнинг асосий функциясига айланиши лозим.

Нуфузли америкалик психолог Абраҳам Маслоуга биноан – бу туғма ва ҳаммага хос, аммо муҳит таъсири остида кўпчилик йўқотадиган ижодий йўналганлик. Америкалик психолог Э.П. Торренсинг фикрига кўра, креативлик –индивиднинг ностандарт, креатив фикрлаш қобилияти, «муаммо ечимини топишда билим ва амалий ҳаракатларнинг ўзаро қарама-қаршилигига нисбатан таъсирчанлик, янги фаразларни илгари суриш асосида муаммоларнинг ечимини излаш ва топиш, фаразларни аниқлаш, текшириш ва ўзгартириш, қарор натижаларини шакллантириш қобилиятидир. Ижодий жараён турли хил интеллектуал хусусиятларни талаб қиладиган бир неча босқичларни ўз ичига олади. Биринчилардан бўлиб 1926 йилда Г. Уоллес ижодий жараённинг тўрт босқичини белгилаб берди, «улар ўша пайтдан бери классик деб ҳисобланиб, у ёки бу шаклда барча замонавий таснифларда кўринади:

1. Тайёргарлик. Муаммони баҳолаш, ечим топишга қаратилган дастлабки уринишлар. Бу ерда мантиқий фикрлаш кўпроқ талабга эга бўлиб, мавжуд билимлардаги бўшлиқларни аниқлашга имкон беради.

2. Инкубация. Бирор киши бошқа масалалар билан шуғулланганда ва муаммони ҳал қилиш учун тўғридан-тўғри уринишлар қилмаса, аммо онгсиз даражада унинг ечимини излашда давом этса, муаммони вақтинча қолдириш.

3. Ёришиш/инсайт. Муаммони ҳал қилиш тўсатдан пайдо бўлади, қанчалик кўп бўлмасин ва кўпинча одам ушбу муаммо ҳақида ўйламаган пайтларда пайдо бўлади. Бу босқичда, аввалги босқичда бўлгани каби, ижодий фикрлашдан кўра тасаввур кўпроқ аҳамиятга эга.

4. Баҳолаш - тайёргарлик каби, асосан анъанавий, мантиқий фикрлашга асосланган ҳолда амалга оширилади»[11].

С.Л.Ярмошенко Британиянинг фалсафий луғатида берилган таърифлари асосида “creativity” тушунчасини таҳлил қилиб, “креативлик -ноанъанавий фикрлаш қобилияти бўлиб, бирор нарса яратиш учун ижодий куч”[12] деган хулосага келади. Биз ҳам муаллифнинг фикрларини маъқуллаймиз. Ҳақиқатда, креативлик бор жойда кўрқув бўлмайди, креатив шахс олдига қўйилган кутилмаган вазифаларни ўз ақл кучига таянган ҳолдаҳал эта олади.

М.А.Холодная креативликни икки хил: тор ва кенг маънода кўриб чиқилади[13]. Креативлик тор маънода – бу хилма-хил фикрлаш (ҳар хил ишлаб чиқариш операциялари), унинг ўзига хос хусусияти бир хил объект ҳақида бир хил даражада тўғри ғояларни илгари суришга тайёрликдир. Кенг маънодаги креативлик – бу ижодий интеллектуал қобилият, шу жумладан, янгиликларни тажрибага киритиш қобилияти (Ф.Баррон), янги муаммоларни ҳал қилишда ўзига хос ғояларни яратиш қобилияти (М.Валлач), бўшлиқлар ва қарама-қаршиликларни тан олиш қобилияти, шунингдек, вазиятнинг ёки воқеликнинг етишмаётган элементлари ҳақидаги гипотезаларни шакллантириш (Е.Торранс), стереотип фикрлаш тарзидан воз кечиш қобилияти (Ж.Гилфорд).

Т.Эдисон “шахс ҳар қандай соҳада креатив сифатларни ўзида ривожлантириши мумкин”[14], бунинг учун кўп изланиш, меҳнат ва қатъият талаб этилишини таъкидлаган. У ўзининг ҳаёти давомидаги тажрибалари асосидакреатив шахс даражасига эришиш учун қуйидаги жуда оддий ва натижавий принципларни белгилаган: бирор мавзу юзасидан фикр ёки ғоялар устида ишлаганда, имкон қадар кўпроқ ғояларни ўйлаш; доимий бир хилликдан қочинг, тахминларни синаб кўришдан чўчимаслик; ўзини ва атрофдагиларнинг хатоларидан сабоқ олиш; эгаллаган билим ва эришган ютуқлар билан чегараланиб қолмаслик, аксинча доимий изланишда бўлиш.Ушбу келтирилган Эдисоннинг креатив шахс бўлишга йўналтирувчи принципи шахснинг ўз ҳаракатлари ва интилишларига қаратилган бўлиб, бу меҳнатлар натижасида ҳар томонлама юксалишга, кутилмаган муваффақиятларга замин яратилади.

Инсонлар креатив бўлиб дунёга келмайди, балки уларнинг барчаси ҳархил даражадаги ҳар биримизга хос бўлган потенциални амалга ошириш учун ташқи муҳит имкониятларни тақдим этишига боғлиқ. Креативлик одатданоанъанавий ёндашувларни ўз ичига олган оддий нарсанинг акси сифатидақаралади. С.Спеарман бу “янги алоқаларни ўзгартириш ва яратиш орқали янги мазмун яратадиган инсон онгининг кучи”, деб ишонган. В.Симпсон креативликни “фикрлаш жараёнида тушунчаларнинг умумий қабул қилинган, одатий тартибини бузиш қобилияти”[15] деб таърифлаган.

З.Т.Нишанова ўзининг докторлик диссертациясида креативликнинг кўплаб таърифларини таҳлил қилиб, ижодий фикрлашнинг моделини яратади. У “ижодий фикрлашни тушунча, тасаввур, билим, кўникма, фикр,мотивация ва эътикодга асосланган ҳолда яратиш лозимлигини таъкидлайди”[16]. Унинг ижодий фикрлаш негизига тасаввурни белгилаши ҳам бежиз эмас, негаки фикр, ғоя, амалга оширилайётган бир иш-ҳаракат, воқелик, аввало, шахс тасаввурида пайдо бўлиб, тушунчаларни англаш,

билим, кўникмаларни эгаллаш ва вазиятга нисбатан мотивациянинг уйғониши натижасида, З.Т.Нишанова таҳлилига кўра, инсонда ижодий фикрлаш жараёни юзага келади.

Фикримизча, креативлик тушунчаси интеллект билан алоқадор жараёндир, “креативлик ақлнинг энг юқори шаклидир”[17], негаки у ўрганилган билимларни таҳлил этиш, фойдаланишдан ташқари, янги фикр ва ғояларни, инновацион билимларни яратишни ҳам ўз ичига олади.

Биз томонимиздан ўрганилган абадиётлар, таҳлил этилган тадқиқот ишлари шуни кўрсатдики, юқори даражадаги креатив шахслар намунали интеллектга эга бўлиши мумкин, аммо юқори интеллект эгалари ҳар доим ҳам креатив бўлолмайди.

Талабаларда техник ижодкорликни ривожлантириш учун бошқалардан фарқли ҳолатда кўшимча мустақил изланиши, тасаввур ва қобиятларини ривожлантиришга интилиши, тарихий ва замонавий адабиётларни ижодий, илмий жиҳатдан эркин таҳлил этиши, дунё ўзгаришларидан хабардор бўлиши, бунинг учун оммавий ахборот воситалари, интернет тармоқларидан унумли фойдаланиши, ўқув жараёнида эркин фикрлар юритиши, янги билимларни қизиқиш ҳамда иштиёқ билан ўзлаштириши, ўз-ўзини назорат қилиб бориши лозим.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Арипджанова А. Таълимни ахборотлаштириш шароитида олий таълим муассасалари педагогларининг креатив салоҳиятини ривожлантириш: пед. фанл. бўйича фалсафа доктори (PhD). ... дис. автореф. – Т.: 2017. – Б. 10-11
2. Ибрагимова Г. Интерфаол ўқитиш методлари ва технологиялари асосида талабаларнинг креативлик қобилиятларини ривожлантириш: пед. фанл. бўйича фалсафа доктори (PhD). ... дисс. – Т.: 2017. – Б. 54-55
3. Позилова Ш.Х. Олий таълим муассасалари тингловчиларини қайта тайёрлаш ва малака ошириш курсларида креатив ўқитиш методикаси: пед. йўна. бўйича фалсафа доктори (PhD). ... дисс. – Т.: 2019. – Б. 22-23
4. Философия: Энциклопедический словарь. Под ред. А.А.Ивина. – М.: Гардарика, 2004. – Б. 108 с. (ISBN 5-8297-0050-6).
5. Большой психологический словарь. – М.: Прайл-ЕВРОЗНАК. Под ред. Б.Г.Мещерякова, акад. В.П.Зинченко. 2003. – 92 с.
6. Thaler S. Cycles of insanity and creativity withim contemplative neural systems // Medical hypotheses. – 2016. – P. 138-139. <http://doi.org/10.1016/j.mehy.2016.07.010>.
7. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб.: Питер, 2009. – 448с.
8. Моляко В.А. Психология творческой личности. – М.: Высшая школа, 1978. – С. 85-86.
9. Maslow A.X. The father reaches of human nature NY: Viking. – 1971. Harmondworth, Eng: Penguin Books. – 1973. – P. 126-128.
10. Jonson B. 4 Ways to Develop Creativity in Students. George lucas educational foundation. 2019. – P. 35
11. Torrance, E. P. (1981), Thinking creatively in action and movement, Bensenville (IL), Scholastic testing service. - P. 56.

12. Новейший словарь иностранных слов и выражений. -Мн.: Харвест. -М.: ООО “Издательство АСТ”, 2001. – С.202.
13. https://psyera.ru/podhody-k-ponimaniyu-kreativnosti_14337.htm
14. <https://www.linkedin.com/pulse/thomas-edisons-creative-thinking-habits-michael-michalko>
15. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб.: Питер, 2009. – С.448.
16. Нишанова З.Т. Мустиқил и жодий фикрлашни ривожлантиришнинг психологияси: псих. фан. доктори ...дисс. Т.: 2005. – Б. 97-98.
17. <https://www.freshconsulting.com/insights/blog/creativity-is-the-highest-form-of-intelligence/>